

Хуқуқий давлат қуришнинг ахлоқий-хуқуқий ва сиёсий жихатлари

Улуғбек Мамадалиев

Миллий гвардия қўмондони маслаҳатчиси

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада хуқуқий давлат қуриш жараёнида ахлоқий-хуқуқий меъёрлар, уларнинг ўзаро алоқадорлиги, жараённинг сиёсий жихатлари таҳлил қилинган. Шунингдек, хуқуқий давлат тушунчасининг илк кўринишлари ҳақида ҳам маълумотлар берилган.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются морально-правовые нормы, их взаимосвязь, политические аспекты процесса в процессе построения правового государства. Также, дана информация о первых проявлениях концепции правового государства.

Калит сўзлар: хуқуқий давлат, фуқаролик жамияти, демократия, инсон ҳуқуқ ва эркинликлари, жамият бошқаруви, хуқуқий тизими, ахлоқий ғоялар.

Ключевые слова: верховенство закона, гражданское общество, демократия, права и свободы человека, общественное управление, правовая система, нравственные представления.

Хуқуқий давлат ва демократик жамиятнинг Ўзбекистонда шаклланиш жараёни ўзининг бир қатор муҳим хусусиятларига эга. Ана шулардан бири - бу жараённинг тадрижий асосга эга эканлиги билан белгиланади. Бу ҳолат мамлакатимизнинг нафақат хуқуқий тизими мустаҳкамланишига, балки уни жаҳон молиявий-иқтисодий инқирозидан муайян даражада бўлса ҳам сақлаб қолинишига сабаб бўлди. Бу ҳақида Ўзбекистон Республикаси биринчи

Президенти Ислом Каримов шундай ёзган эди: “Маъмурий-буйруқбозлик тизимидан бошқарувнинг бозор тизимига ўтиш жараёнида тадрижий ёндашувни, “Янги уй қурмасдан туриб, эскисини бузманг” деган ҳаётий тамойилга таянган ҳолда ислохотларни изчил ва босқичма-босқич амалга ошириш йўлини танладик”. Шу нуқтаи назардан қараганда, ҳуқуқий давлат демократик ўзгаришлар ва ижтимоий ҳаётнинг барча соҳалариини ислоҳ қилиш асосида юзага келади. Бу моҳиятига кўра, тарихий аҳамиятга молик ижтимоий жараённинг асосида, аввало, шахс манфаати, унинг ҳуқуқ ва эркинликлари ётади.

Маълумки, ҳар бир инсон шахс сифатида ўз хоҳишига эга. У мустақил равишда қарор қабул қилади ва ҳар қандай вазифани бажариш учун эркин ва мустақил иродага асосланади. Қолаверса, инсоннинг ҳуқуқлари, турли мажбуриятлари бўлиб, инсон ўзи учун белгиланган меъёрларга амал қилишга ҳаракат қилади ва, албатта, қонунлар томон ҳаракат қилади. Бироқ юридик шахсни жисмоний шахс билан солиштирадиган бўлсак, юридик шахснинг ваколатлари маълум даражада асосланади. Бу ерда юридик шахс деганда давлат тушунилади, яъни давлатни бошқарувчи шахс аслида юридик ҳокимиятга эга эмас, чунки давлатнинг юридик ваколоти жисмоний шахсга нисбатан чекланган. Сабаби, давлатга, жамоатчиликка ҳокимиятни берувчи жамоат бўлмаса, давлат қандай ваколатларга эга бўлиши мумкин?

Шундай экан, давлат тушунчаси ва унинг тамойилларини таҳлил қилишда, энг аввал, ижтимоий масалаларни биринчи ўринга қўйиш керак. Ижтимоий масалалар ҳақида гапирганда, биз омманинг ўзаро боғлиқлигини тушунамиз. Бу боғланишлар орасида алоҳида эҳтиёж мавжуд бўлиб, бу эҳтиёж ҳуқуқий-сиёсий тушунчадир. У орқали одамлар бир-бирининг атрофига тўпланиб, маълум бир тузилма яратади. Яъни инсон табиий мавжудот бўлгани учун у баъзан атрофидаги нарсаларни табиий деб қабул қилишни хоҳлайди. Бу табиий инстинкт уни бошқа одамлар билан таққослайди. Бундай ҳолда, бу

истаклар кенгайди ва катта гуруҳ шаклланишига олиб келади. Бу омманинг продаси ва хоҳиши маълум бир институтнинг вужудга келишига туртки беради ва бу биз давлат деб атайдиган ҳуқуқий институтдир.

Ҳуқуқий давлат тушунчасининг илк кўринишларини қадимги юнон файласуфларининг ғояларидан топиш мумкин. Афлотун ўз асарларида файласуф монарх бошчилигида энг зўрлар ҳукмронлигини ҳимоя қилиб, бу одамлар қонундан устун бўлишларига қарамай, улар ҳуқуқий давлат ва адолатли жамият барпо этишларини даъво қилган. У бу даъвони уларнинг донолиги ва умумий манфаатга хизмат қилишига асослаган. Аристотель бу ғоянинг айрим жиҳатларига қўшилмади. У “ҳуқуқий давлат” ғоясини шакллантирди. Бироқ қонун устуворлиги ғояси идеалидан ҳуқуқий давлатни қуришгача узок йўл босиб ўтилди.

Ўрта асрларда ҳуқуқий давлат ғояси марказлашган давлат заруратининг бир қисми сифатида пайдо бўлди ва Томас Гоббс, Жан Боден каби мутафаккирларнинг конституциявий қарашларида ҳимоя қилинди.

Англияда ҳуқуқий давлат концепциясининг пайдо бўлиши ва ривожланиши буржуа инқилоблари даврига тўғри келади. Инглиз ҳуқуқшуноси сер Эдвард Кок (1552-1634) қиролнинг ҳуқуқ ҳимоячиси сифатида тан олиншини рад этди, лекин қонун қирол ҳокимиятининг кафолати бўлиб хизмат қилади, деган ғояни ҳимоя қилди. Яъни қирол ҳокимиятига маълум чекловлар қўйиш орқали “ҳукмдор қонунни яратганлиги учун ҳуқуқ субъекти бўлиши керак” деган ғояни илгари сурди. Бу муҳим конституциявий ҳужжат Англия-Америка ҳуқуқий давлат концепцияси учун асос яратди. Европа давлатларидан фарқли ўлароқ, Британия юридик жамияти бу борада қандайдир ҳуқуқий нигилизмни кўрсатди. Альберт Венн Дэйси (1835-1922) 1885 йилда ёзган «Конституциявий ҳуқуқни ўрганишга кириш» асарида Англия конституциявий тизимини чуқур ўрганиб чиқди ва қонун

устуворлиги концепциясининг 3 та асосий тамойилини санаб ўтди:

1. Маҳаллий судларнинг юқори юрисдикцияси ва ихтиёрий ваколатларига қарамай ҳеч ким оддий хатти-ҳаракатлари учун судланиши мумкин эмас.
2. Ҳеч ким қонундан устун эмас. Ҳар бир инсон мақоми ва ижтимоий мавқеидан қатъи назар амалдаги ҳуқуқ субъекти бўлиб, тегишли суднинг юрисдикциясига бўйсунди ва қонун олдида тенгдир.
3. Конституциянинг умумий тамойиллари судлар томонидан аниқ ишлар бўйича ва аниқ шахсларга нисбатан қабул қилинган қарорлар асосида шаклланади.

Ҳуқуқий давлат тушунчаси континентал Европада ХУШ аср охиригача кенг ўрганилмаган. Немис либерализмининг намояндаси, файласуф олим ва ҳуқуқий давлатнинг мафкуравий отаси Иммануил Кант (1724-1804) ҳуқуқий давлат ифодасини расман кўратиб ўтмаган бўлса-да, замонавий ҳуқуқий давлат концепцияси ғояларига асосланади. Кантнинг ушбу концепцияга ёндашуви ёзма конституциянинг устунлиги ғоясига асосланади.

Ҳуқуқий давлат тушунчаси ва унинг асосий тамойиллари ҳақида гапирганда, аввало, давлат тушунчасига алоҳида эътибор қаратиш керак. Маълумки, давлат сиёсий ташкилот бўлиб, файласуфларга мурожаат қиладиган бўлсак, И.Кант ва Вольфганг Фредманлар давлатни содда тарзда тасвирлаганликларини кўрамиз. Уларнинг фикрича, давлат жуда кўп сонли кишилардан иборат ва жамоатчилик ҳуқуқий қоидалар билан бошқарилади. Лекин ҳақиқатда ахлоқий меъёрлар давлатнинг барча қарорларида ўз аксини топади, яъни давлатга оид ахлоқий меъёрлар, ҳуқуқ тамойиллари ва қадриятларни кўрмаслик мумкин эмас. Гегель таъбири билан айтганда, “давлат ахлоқий ғояларнинг амалий воқелигидир”. Айрим файласуфлар давлатни умумий ҳуқуқнинг асосий тушунчаларидан бири деб биладилар. Ушбу мутахассисликдаги барча масалалар инсон ва давлат ўртасидаги муносабатларни акс эттиради. Давлат оддий тушунча бўлиб, уни жамият

хаётида ҳамма тушунади. Чунки давлат тартиб ўрнатади, мамлакат манфаатларини ҳимоя қилади, қонунбузарларни жазолайди, қонунлар ишлаб чиқади, шунингдек, умумий хизматни ўз зиммасига олади, миллий бойликларни бошқаради ва ҳимоя қилади. Бундан ташқари, давлат кўпинча "куч" ва "ҳокимият" деб аталади, аниқроғи, бир гуруҳ файласуф ва ҳуқуқшунослар давлатни буюк куч деб атасалар, бошқалари давлат ҳокимияти ҳуқуқий давлат эканлигини таъкидлаганлар. Гегель давлат ва ҳуқуқни жамоат бирлашмалари билан боғлайди: “Умумий қонунлар давлатга қаршли ташкилотлардан келиб чиқади, виждон масалаларида эса инсон қонун ва ижтимоий талабларга бўйсунishi, давлат аъзоси сифатида турмуш тарзини қуриши керак. Давлат ҳар қандай шахс эҳтиёжларининг якуний мақсади бўлиб, давлатда содир бўладиган ҳамма нарса аниқ воқеликка асосланади”.

Тарихан давлат (ҳукумат) ва ҳуқуқ ҳамиша бирга яшаб, ривожланиб келган. Тан олиш керакки, кўп ҳолларда ҳукумат қонунни ортда қолдириб, етакчиликни ўз қўлига олади. Давлат ҳокимияти қонун билан эмас, қураш орқали вужудга келади, аниқроғи, давлат ижтимоий-сиёсий жараёнлар ва тарихий воқеалар натижасида вужудга келади ва кейинчалик қонун билан ўрнатилади. Давлат ташкил топганидан бери ҳуқуққа, жумладан, жамоат тартибига оид масалаларга эҳтиёж пайдо бўлди.

Аммо унинг манбаи ва эволюциясига кўра, устунлик ҳукуматга тегишли.

Маълумки, Ўзбекистон мустақилликнинг дастлабки йилларида ўз тарихидаги энг оғир ва кескин даврларни бошидан кечирди. Мамлакатимизда ҳуқуқий демократик давлат қуриш жараёни узок йиллардан буён давом этмоқда. 1992 йилда Конституциянинг қабул қилиниши билан суд-ҳуқуқ тизимининг биринчи босқичи ташкил этилди. Конституцияда халқ давлат ҳокимиятининг ягона манбаи экани, инсон ҳуқуқ ва эркинликлари таъминланиши, жамият бошқаруви ҳокимиятлар бўлиниши асосида ташкил этилиши давлат

сиёсатининг ҳал қилувчи йўналиши сифатида мустаҳкамланди.

Ҳуқуқий давлатнинг ахлоқий тамойиллари ҳақида гапирганда давлат ва фуқаро ўртасидаги муносабатларни ҳам назардан қочирмаслик зарур бўлади. Давлат фуқаро билан ўзаро муносабатларда нафақат юридик куч ишлатиш имкониятига, балки устунликка ҳам эга бўлган ягона ташкилот эканлигини инкор этиб бўлмайди. Аммо ҳуқуқий давлатда бу фарқ йўқолади. Ҳуқуқий давлатда фуқаролар юқори ҳуқуқий мавқега эга бўладилар. Бу уларнинг шахсий дахлсизлигини таъмин этади.

Ўзбекистон давлат қонунчилигининг ҳар бир нуқтасида ҳам назарий, ҳам амалий жиҳатдан ҳуқуқларнинг муқаддаслиги ҳимояга олинган. Қонунларнинг ҳар бир моддаси ва банди ахлоқий қадриятларга асосланади: адолат, виждон, тенглик, эркинлик, инсонпарварлик ва бошқа инсоний фазилатлар. Янги Ўзбекистоннинг барча қонунларида мустаҳкамлаб қўйилган. Инсон ва давлат, давлат ва жамиятнинг бирлиги ахлоқий қадриятларнинг мавжудлиги ва барқарор ривожланишининг асосий шартларидан биридир.

Мамлакатимизда демократик ҳуқуқий давлат ва эркин фуқаролик жамияти барпо этиш юзасидан ҳозиргача кўплаб ишлар амалга оширилди. Сўнгги йилларда ижтимоий ҳаётнинг барча жабҳаларида босқичма-босқич амалга оширилаётган ислохотлар ва либераллаштириш жараёнлари давлатимизнинг тараққиёт йўлини янада мустаҳкамлади. Бу жараёнда демократик ҳуқуқий давлат қуриш масаласи муҳим ўрин тутади. Чунки айнан шундай давлат суд-ҳуқуқ тизимида инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг устуворлиги, фуқароларнинг суд орқали ҳимояланишга бўлган кафолатлари, одил судлов тамойиллари, судларнинг мустақиллиги, айбсизлик презумпцияси каби қатор фундаментал, халқаро умумэътироф этилган қоида ва нормалар тўла ўз аксини топади.

Демократик ҳуқуқий давлат, аввало, халқ ҳокимияти тамойилларига

асосланган, фуқароларга эркинлик ва тенг ҳуқуқлилик кафолатланган ижтимоий-ҳуқуқий тизим эканлигини эътироф этиш, фикримизча, концептуал аҳамиятга эга. Яъни демократик ҳуқуқий давлат фақат соф назарий ёки сиёсий жараёнларгина бўлиб қолмай, халқнинг турмуш тарзи, маданий анъаналари, урф-одатлари ва руҳий хусусиятлари ҳамдир. Пировард натижада демократик ҳуқуқий давлат шакл ва мазмун бирлиги сифатида доимий ривожланиш ва такомиллашиш жараёнида бўлади. Демак ҳар бир давлат, жамият, миллат ёки муайян бир тарихий авлод ҳар қандай ижтимоий муносабатлар шароитида ҳам демократик жараёнларни ўзига маъқул шаклини яратади. Шу аснода улар миллий демократиянинг ривожланишига ўзларининг ҳиссаларини қўшадилар. Мазмун-моҳиятига кўра, демократия ҳамманинг манфаатлари йўлида кўпчиликнинг ҳокимияти ва озчиликнинг ҳуқуқ ва қизиқишларини ҳурмат қилишга қаратилган муносабалардир. Бундан демократик ҳуқуқий давлат - халқнинг ўз эркинлиги ва мустақиллигига қарашлари ҳам, ҳар бир шахснинг манфаат ва ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ҳам, фуқароларнинг ўз-ўзини бошқариш шакли ҳам эканлиги аён бўлади.

Инсоният тарихига назар ташласак, ҳуқуқий демократик давлат жамият тараққиёти ва давлат шакллари ривожланишининг мукамал кўриниши эканлигининг гувоҳи бўламиз. Бироқ биз демократияни давлат механизмини амалга оширишда энг маъқул шакл деб қабул қила олмаймиз. Албатта, сайловлар демократик ҳуқуқий давлат барпо этишнинг энг муҳим омилларидан бири ҳисобланади.

Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясида ҳам фуқаролар сайловлар орқали демократик ҳукуматга эга бўлишлари мумкинлиги эътироф этилган. Бизда фуқароларнинг сайлов ҳуқуқлари Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, "Фуқаролар сайлов ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида"ги қонун ва бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар билан

кафолатланган.

Сайловлар ўз хусусиятига кўра, муҳим ижтимоий-сиёсий аҳамиятга эга. Аввало, жамият аъзоларининг сиёсий, ҳуқуқий маданияти сайловлар жараёнида намоён бўлади. Шунингдек, сайловларнинг эркин, ошкора, қонуний ва демократик ўтказилиши мамлакатнинг жаҳон ҳамжамияти олдидаги обрўсини оширади ҳамда давлат ҳокимиятининг қонунийлиги ва барқарорлигини таъминлайди. Ушбу фикрлардан кўриниб турибдики, сиёсий партиялар ва сиёсатчиларнинг халқ ўртасидаги обрўи қай даражада эканлиги ҳам сайловлар натижасида намоён бўлади.

Мазкур сиёсий тадбирларда миллий анъаналаримиз, одоб-ахлоқ нормалари, сиёсий ва ҳуқуқий маданият қоидаларига риоя қилиниши муҳим аҳамият касб этади. Сиёсий партиялар, алоҳида шахслар гарчи ўзларининг сиёсат, иқтисодиёт ва ижтимоий ҳаётга оид турли-туман мафкура ҳамда фикрларига таянган ҳолда сайловларда кураш олиб борсалар-да, ватан, меҳнаткаш халқ олдидаги бурч ва масъулиятларини унутмасликлари лозим. Шу ўринда Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси фаолиятининг хусусиятлари тўғрисида ҳам фикр юритиб ўтиш жоиз.

Марказий сайлов комиссияси Ўзбекистон Республикаси Президенти сайловини, Олий Мажлисга сайловни, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси референдумини ташкил этиш ва ўтказиш учун тузилади. У ўз фаолиятини доимий асосда амалга оширади ва бунда Конституциямизга, Ўзбекистон Республикасининг "Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси тўғрисида"ги ҳамда сайлов, референдум тўғрисидаги қонунларга амал қилади. Сайловларни ташкил этишга оид масалалар юзасидан ўз ваколатлари доирасида қарорлар, низомлар қабул қилади, йўриқномалар чиқаради ва тушунтиришлар бериб боради.

Маълумки, сайловларда аҳолининг фаол ва сиёсий онгли қисми иштирок этади. Бундай шахслар сиёсий тадбирларда бошқаларнинг кайфиятига ҳам

таъсир кўрсатадилар. Шу ҳисобдан ҳар қандай давлатда сайловларга салбий таъсир кўрсатувчи кучлар ҳамда турли-туман фикрларнинг бўлиши табиийдир. Бундай пайтда ғоядан ғояни, фикрдан фикрни фарқлай билиш ва уни баҳолай олиш сайловчилардан сиёсий саводхонликни, ҳуқуқий онглиликни талаб этади.

Мамлакатимизда мустақилликнинг дастлабки йиллардаёқ бозор иқтисодиётига асосланган ҳуқуқий демократик давлат барпо этиш ва фуқаролик жамиятни шакллантириш ғоясини илгари сурилди. Шу асосда миллий анъаналар, муқаддас қадриятлар ва ҳақаро ҳуқуқ нормаларини ўзида мужассам этган Конституция ва қонунлар ишлаб чиқилди. Шунини алоҳида таъкидлаш жоизки, бу жараёнда шошма-шошарликка йўл қўйилмади ёки қайсидир давлатнинг қонунчилик механизми кўчириб олинмади.

Суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ қилишнинг мутлақо янги концепцияси яратилди. Бунда асосий эътибор суд ҳокимиятининг жамиятдаги обрўсини ошириш, ҳақиқий мустақиллигини таъминлашга қаратилди. Судларнинг жиноий, фуқаролик ва хўжалик ишлари бўйича ихтисослашуви қонунда мустаҳкамланиб қўйилиши билан инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган функциялари янада кучайтирилди.

Қайд этилган фикрлардан келиб чиқиб хулоса қилиш мумкинки, демократик ҳуқуқий давлат тизими бу давлатнинг ички ҳуқуқий тузилиши бўлиб, жамиятдаги мавжуд муносабатларга боғлиқ равишда давлатнинг ҳуқуқни ташкил этиш тартибини ва таркибий қисмлари жойлашишини англатади. Шу боисдан ҳам демократик ҳуқуқий давлат тизими у ёки бу мамлакатдаги ижтимоий-сиёсий муносабатларни ҳуқуқий мавжудлигини акс эттирувчи ҳуқуқнинг муайян ички шакли сифатида майдонга чиқади. Демократик ҳуқуқий давлат тизимини ташкил қилган нормалар ўзаро чамбарчас боғлиқ бўлиб, ижтимоий-сиёсий муносабатларни тартибга солишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

Каримов И.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари. – Тошкент: Ўзбекистон, 2009. – 7 б.

2 Гоббс Томас. Левиафан. С комментариями и объяснениями. - М.: АСТ, 2019. - 352 с.; Жан Боден. О демономании колдунов. Редактор-составитель: Ю. Шутов. Пер. с франц. и латинск.: В. Сахарчук. М., Chaoss/Press, 2021. - 414 с.

3 Важенина И.В. Теоретические и историко-правовые основы деятельности полиции Великобритании : диссертация ... кандидата юридических наук. - Москва, 2019. - 228 с.

4 Гегель Г.В.Ф. Философия права. - Москва Мир книги, 2007. – 462 с.

Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 26.03.2021й., 07/21/5040/0243-сон

Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. II жилд. – Тошкент: Ўзбекистон, 2018. 116 б.

Отамуротов С. Глобаллашув ва миллат. - Тошкент: Янги аср авлоди, 2008. – 76 б.

Мусаев Ф. Ўзбекистонда демократик ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамияти қуришнинг фалсафий-ҳуқуқий асослари. - Тошкент., 2008. - 16 б.